

Makalah Ilmiah Populer

Evaluasi Laju Dosis Kebocoran pada Tabung Sinar-X Radiagnostik Berdasarkan Standar BAPETEN

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Rahmat Fajar Hidayatullah / Elektronika Instrumentasi / 022200032

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sukarman, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH

**EVALUASI LAJU DOSIS KEBOCORAN PADA TABUNG SINAR-X RADIODIAGNOSTIK BERDASARKAN
STANDAR BAPETEN**

Disusun oleh

Rahmat Fajar Hidayatullah / Elektronika Instrumentasi / 022200032

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Eng. Sukarman, M.Eng

NIP.19730717199212001

EVALUASI LAJU DOSIS KEBOCORAN PADA TABUNG SINAR-X RADIODIAGNOSTIK BERDASARKAN STANDAR BAPETEN

EVALUATION OF LEAKAGE DOSE RATE IN A RADIODIAGNOSTIC X-RAY TUBE BASED ON BAPETEN STANDARDS

Rahmat Fajar Hidayatullah

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia-BRIN, Jl. Babarsari Koyak POB 6101/YKKB, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta 55281
rahmatfajarahidayatullah03@gmail.com

ABSTRAK

EVALUASI LAJU DOSIS KEBOCORAN PADA TABUNG SINAR-X RADIODIAGNOSTIK BERDASARKAN STANDAR BAPETEN. Pemanfaatan pesawat sinar-X dalam radiodiagnostik merupakan komponen vital dalam pelayanan kesehatan, namun berisiko menimbulkan paparan radiasi yang tidak diinginkan melalui kebocoran radiasi dari rumah tabung. Keselamatan radiasi merupakan prioritas utama untuk melindungi pasien, pekerja, dan masyarakat. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengevaluasi laju dosis kebocoran radiasi dari pesawat sinar-X di fasilitas Politeknik Teknologi Nuklir dan memastikan kesesuaiannya dengan standar keselamatan yang berlaku di Indonesia. Pengujian dilakukan pada 11 April 2025 dengan metode pengukuran laju dosis pada jarak 1 meter dari titik fokus di tiga titik utama (sisi atas, anoda, dan katoda) dengan kondisi kolimator tertutup rapat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laju dosis kebocoran terukur berada pada rentang 8,218 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$ hingga 45,37 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$. Semua nilai ini berada secara signifikan di bawah ambang batas maksimum 1 mGy/jam yang ditetapkan oleh Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2020. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesawat sinar-X yang diuji memiliki sistem pelindung tabung yang efektif, aman untuk dioperasikan, dan telah memenuhi standar keselamatan radiasi nasional.

Kata kunci: Keselamatan Radiasi, Kebocoran Tabung, Pesawat Sinar-X, BAPETEN, Laju Dosis, Jaminan Kualitas

ABSTRACT

EVALUATION OF LEAKAGE DOSE RATE IN A RADIODIAGNOSTIC X-RAY TUBE BASED ON BAPETEN STANDARDS. The use of X-ray equipment in radiodiagnosics is a vital component of modern healthcare, yet it poses a risk of unintended radiation exposure through leakage from the tube housing. This scientific paper aims to evaluate the leakage radiation dose rate from an X-ray machine at the Poltek Nuklir facility and ensure its compliance with safety standards in Indonesia. The test was conducted on April 11, 2025, by measuring the dose rate at a distance of 1 meter from the focal spot at three main points (top, anode, and cathode sides) with the collimator fully closed. The results show that the measured leakage dose rates ranged from 8.218 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ to 45.37 $\mu\text{Gy}/\text{h}$. All these values are significantly below the maximum limit of 1 mGy/h stipulated by BAPETEN Regulation No. 4 of 2020. Therefore, it is concluded that the tested X-ray machine has an effective tube shielding system, is safe for operation, and has met national radiation safety standards.

Keywords: Radiation Safety, Tube Leakage, X-Ray Equipment, BAPETEN, Dose Rate, Quality Assurance

PENDAHULUAN

Dalam dunia medis, penggunaan pesawat sinar-X sebagai alat diagnostik merupakan hal yang fundamental [1]. Sebagai gelombang elektromagnetik dengan energi tinggi, sinar-X memiliki kemampuan untuk menembus materi secara signifikan [1]. Karakteristik inilah yang memfasilitasi pencitraan non-invasif untuk melihat kondisi organ internal, yang pada gilirannya membantu para profesional medis dalam menetapkan diagnosis secara dini dan tepat [1]. Namun, di balik kegunaannya, sinar-X tergolong sebagai radiasi pengion yang berpotensi membawa risiko biologis bagi pasien, staf medis, dan publik apabila penggunaannya tidak dikelola dengan benar [2], [3]. Dengan adanya risiko tersebut, implementasi keselamatan radiasi menjadi sebuah keharusan untuk melindungi seluruh individu yang terlibat dari potensi bahaya paparan [3].

Satu dari sekian potensi paparan yang tidak diharapkan bersumber dari kebocoran radiasi (leakage radiation) yang berasal dari wadah pelindung tabung sinar-X [2], [4]. Secara definisi, radiasi bocor merupakan emisi radiasi dari tabung yang bukan merupakan bagian dari berkas primer untuk tujuan diagnostik [2]. Walaupun

tabung telah dilengkapi dengan wadah pelindung, potensi kebocoran tetap ada dan perlu diantisipasi, baik yang disebabkan oleh malfungsi komponen maupun adanya celah pada sistem perisai [2], [4].

Demi menjamin keamanan, pemanfaatan energi nuklir di Indonesia tunduk pada regulasi yang ketat [5]. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, setiap instalasi radiologi diwajibkan untuk mengimplementasikan program proteksi radiasi secara menyeluruh [6]. Lebih rinci lagi, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No. 4 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa tingkat dosis dari kebocoran radiasi tidak boleh melebihi 1 mGy per jam pada jarak satu meter dari titik fokus tabung [7]. Verifikasi terhadap parameter ini adalah komponen vital dalam uji kesesuaian yang bertujuan untuk memastikan keandalan operasional pesawat sinar-X [5], [8].

Atas dasar itu, karya ilmiah ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kuantitatif terhadap laju dosis kebocoran dari pesawat sinar-X radiodiagnostik yang dioperasikan di fasilitas Politeknik Teknologi Nuklir. Sasaran utama dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa tingkat kebocoran radiasi pada peralatan tersebut berada dalam batas aman sesuai standar BAPETEN, yang merupakan elemen penting dalam program penjaminan mutu (quality assurance) instrumen radiologi [2], [5].

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan evaluasi kuantitatif yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025 di fasilitas pesawat sinar-X Radiodiagnostik, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Yogyakarta. Pengujian menggunakan satu set pesawat sinar-X radiodiagnostik stasioner, X-Ray meter (RaySafe Xi), meteran terkalibrasi, dan plat timbal sebagai peralatan utama.

Gambar 1. Pesawat Sinar-X Radiodiagnostik Stasioner Merek Siemens yang Digunakan dalam Pengujian

Prosedur pengujian diawali dengan persiapan alat, di mana kolimator pesawat sinar-X diposisikan tertutup rapat dan ditambahkan plat timbal untuk memastikan pengukuran hanya berasal dari kebocoran radiasi. Detektor dari X-Ray meter kemudian diposisikan pada jarak 1 meter dari titik fokus tabung menggunakan meteran terkalibrasi. Pengukuran laju dosis kebocoran dilakukan pada tiga titik utama di sekeliling wadah tabung, yaitu sisi atas, sisi anoda (+), dan sisi katoda (-).

Gambar 2. Skema pengukuran dosis

Selama pengujian, pesawat sinar-X dioperasikan pada tegangan kerja antara 85 kV hingga 90 kV untuk menyimulasikan kondisi maksimum, dan hasil laju dosis kebocoran dari setiap titik dicatat dalam satuan mikrogray per jam ($\mu\text{Gy}/\text{jam}$) untuk analisis lebih lanjut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan membandingkannya terhadap standar keselamatan BAPETEN. Tahap analisis ini melibatkan titik keputusan kunci, yaitu verifikasi apakah hasil pengukuran memenuhi syarat " $\leq 1 \text{ mGy}/\text{jam}$ ", yang menjadi dasar penarikan kesimpulan akhir apakah pesawat tersebut "Lolos Uji" dan aman dioperasikan.

Gambar 3. Diagram alir penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data laju dosis kebocoran radiasi yang diperoleh dari tiga sesi pengukuran disajikan pada Tabel 1. Hasil ini dibandingkan langsung dengan nilai batas dosis (NBD) yang ditetapkan oleh BAPETEN, yaitu 1 mGy/jam, yang setara dengan 1000 μ Gy/jam.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Laju Dosis Kebocoran pada Tiga Titik Utama

Posisi Pengukuran	Pengukuran 1 (μ Gy/jam)	Pengukuran 2 (μ Gy/jam)	Pengukuran 3 (μ Gy/jam)
Sisi Atas	13,42	8,218	8,538
Sisis Katoda	45,37	15,19	12,29
Sisi Anoda	20,72	39,53	6,23

Berdasarkan Tabel 1, hasil yang paling menonjol adalah semua nilai laju dosis kebocoran yang terukur berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh BAPETEN. Laju dosis kebocoran terukur berada pada rentang 8,218 μ Gy/jam (terendah, di sisi atas) hingga 45,37 μ Gy/jam (tertinggi, di sisi katoda).

Nilai tertinggi yang tercatat (45,37 μ Gy/jam) hanya sekitar 4,5% dari batas maksimum yang diizinkan (1000 μ Gy/jam). Hasil ini secara jelas mengindikasikan bahwa pelindung internal atau rumah tabung (tube housing) pada pesawat sinar-X yang diuji berfungsi dengan sangat efektif. Pelindung ini mampu menyerap hampir seluruh radiasi liar yang tidak menjadi bagian dari berkas diagnostik utama, sehingga meminimalisir paparan radiasi yang tidak perlu bagi lingkungan sekitar.

Pengujian ini mengonfirmasi bahwa pesawat sinar-X memenuhi syarat uji kebocoran sesuai dengan Pasal 59 Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2020. Batas 1 mGy/jam ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan biologis untuk mencegah terjadinya efek deterministik. Pemenuhan standar ini, yang juga sejalan dengan rekomendasi internasional dari IAEA dan WHO, merupakan bukti konkret penerapan prinsip proteksi radiasi Limitasi Dosis dan Optimisasi (ALARA) dalam praktik.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengujian laju dosis kebocoran radiasi pada pesawat sinar-X radiodiagnostik menunjukkan hasil terukur yang berada pada rentang 8,218 μ Gy/jam hingga 45,37 μ Gy/jam. Seluruh nilai ini berada secara signifikan di bawah ambang batas maksimum 1 mGy/jam yang ditetapkan dalam Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2020. Dengan demikian, pesawat sinar-X yang diuji dinyatakan aman untuk dioperasikan karena tidak menunjukkan adanya kebocoran radiasi yang membahayakan dan telah terverifikasi memenuhi standar keselamatan radiasi nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Eng. Sukarman, M.Eng., selaku Dosen Pembimbing, atas arahan dan masukannya yang sangat berharga, serta kepada Bapak Mahrus Salam, M.Eng., atas bimbingan teknis selama pelaksanaan praktikum. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap civitas academica Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung terselesaikannya karya ilmiah ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Suyatno, "Aplikasi Radiasi Sinar-X di Bidang Kedokteran untuk Menunjang Kesehatan Masyarakat," dalam Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir, Yogyakarta, 2008, hlm. 503-509.
- [2] A. F. Ramadhani, "Uji Deteksi Kebocoran Radiasi pada Tabung Pesawat Sinar X Mobile Merk Siemens di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau," Karya Tulis Ilmiah, Universitas Awal Bros, Pekanbaru, 2024.

- [3] R. Monita, "Analisis Penerapan Keselamatan Radiasi Sinar-X pada Pekerja Radiasi di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC) Tahun 2020," *Media Kesmas (Public Health Media)*, vol. 01, no. 01, hlm. 26-39, 2021.
- [4] T. Trikasjono, D. Marjanto, dan A. Nugroho, "Perancangan Ruang Pengujian Kebocoran Pesawat Sinar X Rigaku 250 KV di STTN BATAN Yogyakarta," dalam *Seminar Nasional III SDM Teknologi Nuklir*, Yogyakarta, 2007, hlm. 269-279.
- [5] U. Wiharja dan A. K. Al Bahar, "Analisa Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi," dalam *Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, Jakarta, 2019, hlm. TE-003.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Zat Radioaktif*. Jakarta, 2023.
- [7] Badan Pengawas Tenaga Nuklir, *Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional*. Jakarta: BAPETEN, 2020.
- [8] N. Tohiri dan A. Muttaqin, "Uji Kesesuaian Kinerja Generator dan Tabung Pesawat Sinar-X Merek Siemens di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Universitas Andalas," *Jurnal Fisika Unand (JFU)*, vol. 11, no. 1, hlm. 37-43, 2022.